

Aineistonhallintasuunnitelmien kommentointiohje AMK/YAMK-opinnäytetyön ohjaajille

Tämä ohje on tarkoitettu opinnäytetyön ohjaajille opiskelijoiden aineistonhallintasuunnitelmien arviointiin. Ohjaajan keskeinen tehtävä on varmistaa, että aineistonkeruu, henkilötietojen käsittely, tietoturva ja tutkittavien informointi on suunniteltu asianmukaisesti ja riittävän huolellisesti. Lisäksi ohjaaja arvioi, ymmärtääkö opiskelija tutkimusluvan tai eettisen ennakkoarvioinnin mahdollisen tarpeen. Ohjaajan tulee myös harkita, voiko aiheesta tehdä AMK/YAMK-opinnäytetyön opiskelijan suunnittelemalla asetelmalla.

1. Aineiston yleiskuvaus

1.1. Aineiston kuvaus: Kerättävä tai olemassa oleva aineisto ja sen ominaisuudet

Tässä opiskelija kuvaa lyhyesti tai tekee taulukon tai luettelon kerättävästä ja tuotettavasta tai olemassa olevasta aineistosta, ja niiden ominaisuuksista (tyyppi, tiedostomuoto, koko, käyttöoikeudet, keruumenetelmät).

Osaamistavoite: Opiskelija tunnistaa opinnäytetyönsä tutkimusaineiston.

Hyväksytty	<ul style="list-style-type: none">● Kuvaa, mitä aineistoa opinnäytetyössä kerätään ja/tai käytetään● Kuvaa keräämänsä ja/tai käyttämänsä aineiston ominaisuudet● Sisältää seuraavat tiedot:<ul style="list-style-type: none">○ aineiston tyyppi (esim. haastattelu, kysely, mittaus, kuva)○ tiedostomuoto (esim. csv, pdf, txt, mp4)ja mahdollisesti<ul style="list-style-type: none">○ käyttöoikeudet, jos käyttää valmista aineistoa○ arvio tarvittavasta tallennustilan koosta (jos aineistoa on paljon tai tiedostokoot isoja)○ tiedon luottamuksellisuus / arkaluonteisuus
------------	--

Täydennettävä	<ul style="list-style-type: none"> ● Kerättävä ja/tai valmis aineisto on kuvattu puutteellisesti. Jää epäselväksi mitä ja millaista aineistoa opinnäytetyössä tuotetaan. ● Ei sisällä tietoa: <ul style="list-style-type: none"> ○ aineistotyyppistä (esim. haastattelu, mittaus) ○ tiedostomuodosta ● Kuvaus koskee jotakin muuta materiaalia kuin analysoitavia opinnäytetyöaineistoja, esimerkiksi käytettyjä lähteitä, hallinnollisia asiakirjoja tai syntyviä julkaisuja.
---------------	--

1.2. Aineiston laadun varmistaminen

Tässä kohdassa opiskelija kuvaa lyhyesti, miten varmistetaan, että aineisto ei epähuomiossa muutu ja alkuperäinen tietosisältö säilyy.

Osaamistavoite: Opiskelijalla on perustiedot siitä, mitä aineistohallinnan toimenpiteitä liittyy aineiston elinkaaren eri vaiheisiin (raakadata, työstettävä aineisto, anonymisoitu ja pseudonymisoitu aineisto, julkaistava aineisto). Opiskelija ymmärtää, mitä hyvä aineistohallinta tarkoittaa aineiston elinkaaren eri vaiheissa ja miksi se on tarpeen.

Hyväksytyt	<ul style="list-style-type: none"> ● Kuvaa, miten aineiston laatu varmistetaan sen elinkaaren aikana. ● Tunnistaa selkeästi millaisia aineiston laatuun vaikuttavia virheitä aineiston elinkaaren aikana voi tapahtua. ● Kertoo, että raakadata säilytetään erillään analysoitavasta aineistosta, jotta aineisto ei tuhoudu. ● Kuvaa valitut hyvät käytänteet, joilla virheiden syntyminen pyritään ehkäisemään. <p>Ja mahdollisesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kuvaa miten varmistetaan, että aineiston alkuperäinen tietosisältö säilyy muuttumattomana esim. haastattelujen litteroinnin, tiedostomuunnosten ja tiedostojen siirron jälkeen. ● Käyttää tilastollisen aineiston analyysiohjelmia (esim. SPSS), jotka laskevat automaattisesti tarkistussummia.
------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Ei kerro päällekkäisiä tietoja tutkimussuunnitelman kanssa esim. aineiston analysointiin, menetelmiin tai käytettyihin työvälineisiin liittyen.
Täydennettävä	<ul style="list-style-type: none"> • Ei anna selkeää tietoa siitä, miten aineiston laatua valvotaan opinnäytetyön aikana. • Ei ole pohtinut aineiston käsittelyä tarkemmin, hyviä käytänteitä tai käytettyjä ohjelmistoja. • Kertoo päällekkäisiä tietoja tutkimussuunnitelman kanssa esim. aineiston analysointiin, menetelmiin tai käytettyihin työvälineisiin liittyen.

2. Eettiset periaatteet, lainsäädäntö ja henkilötietojen käsittely

2.1. Henkilötiedot ja tietosuojan huomioiminen

Tässä kohdassa opiskelija kuvailee henkilötietojen käsittelyä seuraavien kysymysten kautta:

Onko aineistossa suoria tai epäsuoria henkilötietoja: kyllä/ei

Onko aineistossa erityisiä (arkaluonteisia) henkilötietoja: kyllä/ei

Jos aineisto sisältää erityisiä henkilötietoja, tässä kohdassa opiskelija kuvailee myös, onko tarpeen laatia tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (DPIA) ja miten se tehdään.

Tarkista korkeakoulun omat ohjeet.

Osaamistavoite: Opiskelijalla on perustiedot siitä, mitä on henkilötieto ja mikä on erityistä henkilötietoa, sekä tarvitaanko tietosuojaa koskevaa vaikutustenarviointia.

KOHDAT 2.1–2.4 ARVIOIDAAN VAIN, JOS OPINNÄYTETYÖSSÄ KERÄTÄÄN/KÄSITELLÄÄN HENKILÖTIETOA.

Hyväksytty	<p>Opiskelija kuvaa henkilötiedot kattavasti. Käsiteltävät henkilötiedot on tunnistettu ja niiden käyttö on perusteltu.</p> <p>Myös mahdolliset erityiset henkilötietoryhmät on tunnistettu ja niiden käsittely on perusteltu. Erityisten henkilötietojen osalta opiskelija kuvaa tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin tarpeellisuutta ja tekemistä.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kuvaa selkeästi, käsitelläänkö opinnäytetyössä henkilötietoja tai erityisiä henkilötietoja.
------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Tunnistaa lainsäädännön vaatimukset ja eettiset käytänteet, jotka liittyvät aineiston käsittelyyn.
Täydennettävä	<p>Opiskelija kuvaa henkilötiedot puutteellisesti tai käsiteltäviä henkilötietoja ei ole tunnistettu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ei kuvaa selkeästi, käsitelläänkö opinnäytetyössä henkilötietoja tai erityisiä henkilötietoja. • Tietoja puuttuu selvästi tai niiden käsittelyä ei ole avattu. • Ei tunnista lainsäädännön vaatimuksia tai eettisiä käytänteitä, jotka liittyvät aineiston käsittelyyn.

2.2. Päävastuu henkilötietojen käsittelystä eli rekisterinpitäjäyys

Tämä kohta koskee vain opinnäytetöitä, joissa kerätään/käsitellään henkilötietoja sisältävää aineistoa.

Mikäli opinnäytetyössä kerätään henkilötietoja, opiskelija määrittää, kuka on rekisterinpitäjä ja millä perusteella.

Tarkista korkeakoulun omat ohjeet.

Osaamistavoite: Opiskelijalla on perustiedot siitä, mitä tarkoittaa rekisterinpitäjäyys ja mitkä ovat rekisterinpitäjän velvollisuudet.

Hyväksytty	<p>Opiskelija määrittelee rekisterinpitäjän oikein korkeakoulun ohjeiden mukaisesti ja perustelee sen.</p> <p>Perustelut osoittavat hyvää ymmärrystä rekisterinpitäjän roolista ja vastuista.</p>
Täydennettävä	<p>Opiskelija ei määrittele rekisterinpitäjää tai määrittelee rekisterinpitäjän, mutta käytetyt perustelut eivät sovi kyseiseen työhön.</p> <p>Rekisterinpitäjyyden kuvaus jää hyvin pinnalliseksi.</p>

2.3. Tietosuojaan edellyttämät ilmoitukset

Tämä kohta koskee vain opinnäytetöitä, joissa käsitellään (kerää, muokkaa, analysoi, säilyttää, tuhoaa) henkilötietoja sisältävää aineistoa.

Mikäli henkilötietoja sisältävää aineistoa käsitellään, tarkista, mitä tietosuojaan liittyviä dokumentteja ja toimintatapoja opinnäytetyössä tarvitaan ja kuinka opiskelija ne toteuttaa:

Tietosuojailmoitus /-seloste tehty ja ohjaaja on tarkistanut / tarkistaa sen:

- Kyllä
- Ei

Suunniteltu ja tarkistettu, kuinka suostumus henkilötietojen käsittelyyn pyydetään tutkittavilta/ tutkimukseen osallistuvilta:

- Kyllä
- Ei

Tärkeimmät dokumentit ovat tietosuojailmoitus/-seloste ja suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Lisäksi on huomioitava, että usein tutkittavilta täytyy erikseen kysyä myös suostumus osallistua tutkimukseen (ks. kohta 2.4).

Tarkista korkeakoulun omat ohjeet.

Osaamistavoite:

Opiskelijalla on perustiedot niin henkilötietojen käsittelyn perusteista kuin käsittelyn tarkoituksista. Opiskelija osaa soveltaa omassa työssään henkilötietojen keruun periaatteita, laatia tietosuojailmoituksen sekä pyytää tutkittavien suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn.

Hyväksytty	Opiskelija tunnistaa tarvittavat tietosuojan edellyttämät toimintatavat ja tietosuojailmoituksen tarpeen sekä kuvaa ne riittävästi. Kuvaa, miten lainsäädännön vaatimukset huomioidaan opinnäytetyön aikana, esimerkiksi: <ul style="list-style-type: none">• tietosuojailmoitus/-seloste• suostumus henkilötietojen käsittelyyn (jos henkilötietojen käsittelyn peruste on suostumus).
Täydennettävä	Opiskelija kuvaa tietosuojan edellyttämiä toimintatapoja, mutta kuvaukset ovat pinnallisia, selvästi puutteellisia tai selvästi väärin.

2.4. Tutkittavien informointi ja suostumus

Tämä kohta koskee vain opinnäytetöitä, joissa aineiston keruu kohdistuu ihmisiin.

Tässä kohdassa opiskelijan tulee kuvailla, kuinka tutkittavia / tutkimukseen osallistuvia informoidaan tutkimuksesta esimerkiksi tutkimustiedotteen avulla ja kuinka heiltä pyydetään suostumus osallistua opinnäytetyön tutkimukseen. Tutkittavilta pyydetään suostumus sekä osallistumiseen että henkilötietojen käsittelyyn (ks. kohta 2.3).

Tutkimustiedote tai muu tapa informoida tutkittavia on suunniteltu ja ohjaaja on tarkistanut / tarkistaa sen:

- Kyllä
- Ei

Suunniteltu ja tarkistettu, kuinka suostumus tutkimukseen osallistumiseen pyydetään tutkittavilta/ tutkimukseen osallistuvilta:

- Kyllä
- Ei

Osaamistavoite: Opiskelija osaa tutkittavien informointiin ja suostumuksen pyytämiseen liittyvät käytänteet.

Hyväksytty	<ul style="list-style-type: none">• Tunnistaa ja kuvaa riittävästi, kuinka informoi opinnäytetyön tutkimukseen osallistuvia.<ul style="list-style-type: none">○ Huomioi tarvittaessa myös jatkokäytöstä tai avaamisesta informoinnin.• Tunnistaa ja kuvaa riittävästi, kuinka pyytää suostumuksen osallistumiseen.
Täydennettävä	<ul style="list-style-type: none">• Tunnistaa ja kuvaa puutteellisesti, kuinka informoi opinnäytetyön tutkimukseen osallistuvia sekä pyytää suostumukset.

2.5. Tutkimuslupa

Tässä kohdassa selvitetään, tarvitaanko tutkimuslupaa.

Hakeeko opiskelija aineistohallintasuunnitelman mukaisesti tutkimuslupaa?

- Kyllä
- Ei

Jos ei, vaatisiko tutkimusasetelma tutkimusluvan hakemista?

- Kyllä
- Ei

Osaamistavoite: Opiskelija osaa arvioida, tarvitaanko tutkimuslupaa ja ymmärtää tutkimuslupaan liittyvät periaatteet sekä osaa tehdä tutkimuslupahakemuksen yhdessä ohjaajan kanssa.

Hyväksytty	Ymmärtää ja osaa perustella tutkimuslupaan liittyvät periaatteet sekä osaa arvioida, tarvitaanko hänen työssään tutkimuslupaa. Lisäksi opiskelija osaa valmistella tutkimuslupahakemuksen yhdessä opinnäytetyön ohjaajan kanssa.
Täydennettävä	Ei ymmärrä tarvetta tutkimusluvalle tai ohittaa sen täysin.

2.6. Miten hallinnoit käyttämäsi, tuottamasi ja jakamasi aineiston oikeuksia?

Tässä kohdassa opiskelija kertoo aineiston omistajuudesta.

Jos opiskelija kerää itse aineiston ja käyttää sitä vain omaan opinnäytetyöhön eikä jaa aineistoa muille, aineiston omistajuudesta ei tarvitse sopia, **eikä tähän 2.6 kohtaan vastata**. Mikäli opiskelija käyttää muiden aineistoja tai luovuttaa aineistoja muiden käyttöön, opiskelija kuvaa tässä, mitä aineistojen oikeuksista ja omistajuudesta on sovittu. Mikäli tulosten omistajuudesta, käytöstä ja jakamisesta on sovittu, tieto tuodaan tässä esille.

Osaamistavoite: Opiskelija ymmärtää, että aineistojen omistajuudesta ja jatkokäytöstä on sovittava erikseen. Opiskelija ymmärtää ja kykenee kuvaamaan, mitä, miten ja kenen kanssa hänen keräämistään / tuottamistaan aineistoista on mahdollisesti sovittu. Käyttäessään muiden keräämiä tai tuottamia aineistoja, opiskelija ymmärtää niiden käyttöehdot.

Hyväksytty	Opiskelija määrittelee kunkin opinnäytetyönsä kerätyn, tuotetun ja/tai (uudelleen)käytetyn tutkimusaineiston osalta, kuka aineiston omistaa ja antaa oikeuden sen mahdolliseen jatkokäyttöön. Esimerkiksi: <ul style="list-style-type: none"> • Itse kerätty aineisto: opiskelija tunnistaa ja tuo esiin omistajuutensa itse keräämiensä / tuottamiensa aineistojen osalta. • Toimeksiantajan kanssa sovittu työ: opiskelija tuo esiin, jos opinnäytetyön toimeksiantajan kanssa on sovittu aineistojen omistajuudesta ja käyttöoikeuksista, ja kuvaa, mitä näistä on sovittu.
------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Hankkeessa tehty opinnäytetyö: Jos opinnäytetyön aineisto on kerätty / tuotettu osana hanketta, opiskelija kuvaa, mitä aineistojen tekijyydestä ja omistajuudesta on sovittu ja miten (esimerkiksi oikeuksiensuostoumuksella siirretty aineiston omistusoikeus hankkeelle ja/tai organisaatiolle). • Uudelleenkäytettävä aineisto: Mikäli opiskelija käyttää jonkun toisen keräämää / tuottamaa aineistoa, hän tuo esiin sen, kuka aineiston omistaa, sekä sen, millaisin käyttöehdoin tai millä lisenssillä aineisto on uudelleenkäytettävissä. <p>Opiskelija määrittelee, mitä on mahdollisesti sovittu tulosten omistajuudesta, käytöstä ja jakamisesta.</p>
Täydennettävä	<ul style="list-style-type: none"> • Ei tuo esiin, kuka omistaa opinnäytetyön aineiston / aineistot. • Ei tuo esiin opinnäytetyön tulosten omistajuutta ja käyttöoikeuksia.

2.7. Eettistä ennakoarviointia edellyttävät tutkimusasetelmat opinnäytetöissä

Tämä kohta koskee opinnäytetöitä, jonka tutkimus kohdistuu ihmisiin. Huom! Pääsääntöisesti AMK-opinnäytetyössä ei voi olla sellaista tutkimusasetelmaa, joka vaatii eettisen ennakoarvioinnin.

Tässä kohdassa opiskelija selvittää, tarvitaanko ennen aineistonkeruuta eettistä ennakoarviointia.

Tarkista oman korkeakoulun ohjeet.

Hakeeko opiskelija aineistonhallintasuunnitelman mukaan eettistä ennakoarviointia yhdessä opinnäytetyön ohjaajan kanssa?

- Kyllä
- Ei

Jos kyllä, olisiko tarpeen muokata tutkimusasetelmaa suuntaan, jossa tältä vältyttäisiin?

- Kyllä
- Ei

Osaamistavoite: Opiskelija osaa arvioida, tarvitaanko eettistä ennakoarviointia ja ymmärtää siihen liittyvät periaatteet sekä osaa tehdä eettisen ennakoarvioinnin yhdessä ohjaajan kanssa.

Hyväksytty	Ymmärtää eettiseen ennakoarviointiin liittyvät periaatteet ja tuo esiin, tarvitaanko hänen työssään eettistä ennakoarviointia. Tarpeen vaatiessa opiskelija osaa valmistella eettisen ennakoarvioinnin lausuntopyynnön yhdessä opinnäytetyön ohjaajan kanssa.
Täydennettävä	Ei ymmärrä tarvetta eettiselle ennakoarvioinnille tai ohittaa sen täysin.

3. Aineiston dokumentointi

3.1. Aineiston dokumentointi

Tässä kohdassa opiskelija kuvaa, kuinka dokumentoi aineistonsa. Aineiston käsittelyn vaiheista ja muuttujista on tehtävä vähintään omat muistiinpanot. Opiskelija tarvitsee aineiston kuvailutietoja opinnäytetyötä kirjoittaessaan, esimerkiksi opinnäytetyön kappaleessa, jossa kuvaillaan tutkimusmenetelmää tai arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta.

Osaamistavoite: Opiskelija ymmärtää miksi aineiston dokumentointi on tärkeää. Hän tietää, että aineiston dokumentointi ja kuvailu on edellytys aineiston jatkokäytölle.

Hyväksytty	<ul style="list-style-type: none"> Kuvaa tulosten verifiointiin ja aineiston avaamiseen tarvittavan dokumentaation Kertoo käyttämänsä dokumentoinnin välineen, kuten readme-tiedostot, tutkimuspäiväkirjat jne.
Täydennettävä	Ei selkeää kuvausta siitä, miten aineisto dokumentoidaan.

3.2. Aineiston järjestys ja eheys

Tässä kohdassa (huomaa rinnakkaisuus kohtaan 1.2) opiskelija kuvaa, miten opiskelija pitää aineiston järjestyksessä ja ehyenä ja välttää tahattomat muutokset.

Osaamistavoite: Opiskelija ymmärtää, miksi aineiston järjestys ja eheys on olennaista, varsinkin jos tavoitteena on aineiston jatkokäyttö.

Hyväksytty	<ul style="list-style-type: none"> • Kuvaa riittävästi, kuinka huolehtii aineiston järjestyksestä ja eheydestä sekä välttää tahattomat muutokset; parhaita käytänteitä on huolehtia siitä, että alkuperäiset tiedostot säilyvät muuttumattomina ja versiointi on toimivaa. • Kuvaa, miten aineisto organisoidaan opinnäytetyön aikana (esim. nimeämiskäytännöt, kansiorakenne, versionhallinta)
Täydennettävä	Ei selkeää kuvausta siitä, kuinka aineiston järjestyksestä ja eheydestä huolehditaan.

4. Tallentaminen ja tietoturva opinnäytetyöprosessin aikana

Tässä kohdassa opiskelija kuvailee, minne aineisto tallennetaan, miten se varmuuskopioidaan opinnäytetyöprosessin aikana ja miten hän huolehtii aineiston tietoturvalisesta käsittelystä.

Osaamistavoite: Opiskelija tietää, että aineistoja tulee säilyttää huolellisesti tietoturvan ja tietosuojan vuoksi ja että aineistoihin pääsy ja aineistojen mahdollinen siirto vaatii suunnittelua.

Hyväksytty	<ul style="list-style-type: none"> • Tuo esiin, mikäli aineistossa on toimeksiantajan/työelämäkumppanin salassa pidettävää aineistoa. • Kuvaa aineiston tietoturvalista tallennusta ja käsittelyä seuraavasti: <ul style="list-style-type: none"> ○ minne aineisto tallennetaan opinnäytetyöprosessin aikana ○ miten aineisto varmuuskopioidaan ○ mahdolliset tallennuspaikan rajoitteet. • Kuvaa <ul style="list-style-type: none"> ○ millaisia oikeuksia eri tahoilla on (muokkausoikeus, katseluoikeus) ○ mikäli aineistossa on henkilötietoja, mainitsee että pääsyoikeuksista on kerrottu tutkittaville tietosuojailmoituksessa ○ kuka on vastuussa siitä, ketkä pääsevät käsiksi aineistoon ○ miten tietoturvasta huolehditaan mahdollisissa aineiston siirroissa
------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> ○ kuinka pääsyä rajoitetaan, esim. kryptaus, lokitiedot, salasanalla kirjautuminen, lukitut tilat tms.
Täydennettävä	<ul style="list-style-type: none"> ● Ei kuvaa selkeästi, minne aineisto tallennetaan opinnäytetyöprosessin aikana ja miten varmuuskopiointi hoidetaan ● Heikko ymmärrys eri tallennuspaikkojen rajoitteista (esim. henkilötiedot ja liikesalaisuudet) ● Ei kuvaa selkeästi, kenellä on pääsy aineistoon ja kuka pääsyä valvoo

5. Aineisto opinnäytetyön valmistuttua: tuhoaminen, säilyttäminen tai mahdollinen jatkokäyttö ja avaaminen

Tässä kohdassa opiskelija kuvailee, mitä tekee aineistolle opinnäytetyön valmistuttua. Opiskelijan on kerrottava, tuhoaako, säilyttääkö vai avaako hän aineiston mahdolliseen jatkokäyttöön. Opiskelijan on lisäksi kerrottava perusteet valitsemalleen toimintatavalle sekä konkreettisesti, kuinka toimii. Huomaa, että aineistonhallintasuunnitelman ohjeen kohdat 5.1, 5.2 ja 5.3 ovat pääsääntöisesti toisilleen vaihtoehtoisia.

HUOM: Oma korkeakoulusi voi ohjeistaa säilyttämään aineistoa tietyn ajan opinnäytetyön valmistumisen jälkeen. Tarkista korkeakoulusi ohjeet.

Vaihtoehtoina ovat seuraavat, rastita opiskelijan valinnat:

5.1. Aineiston tai sen osan tuhoaminen.

- Kyllä
- Ei

5.2. Aineiston tai sen osan säilyttäminen.

- Kyllä
- Ei

5.3. Aineiston tai sen osan jatkokäyttö ja/tai avaaminen.

- Kyllä
- Ei

Opinnäytetyön aineisto on tuhottava seuraavissa tapauksissa:

- Opiskelija ei ole etukäteen informoinut tutkittavia aineiston jatkokäytöstä tai avaamisesta ymmärrettävästi.
- Henkilötietotietoja sisältävää aineistoa ei tulla anonymisoimaan.
- Opiskelija ei ole sopinut korkeakoulun tai toimeksiantajan kanssa muuta.

Henkilötietoja sisältävää aineistoa voi säilyttää seuraavin ehdoin:

- Jos aineisto anonymisoidaan.
- Jos aineisto säilytetään tietoturvallisesti tietosuojailmoituksessa kerrotun säilytysajan mukaisesti.
- Jos toimeksiantaja tai korkeakoulu haluaa henkilötietoja sisältävän aineiston käyttöön. Tällöin vaaditaan yhteisrekisterinpitäjäyys. Ellei sitä ole, aineisto tulee anonymisoida ja tutkittavia täytyy olla informoitu jatkokäytöstä.

Osaamistavoite: Opiskelija ymmärtää, mitä aineiston tuhoamisella, säilyttämisellä, avaamisella ja jatkokäytöllä tarkoitetaan. Hän tietää oman korkeakoulunsa ohjeet näihin toimenpiteisiin ja on huomionnut esimerkiksi tietoturvan ja tietosuojan vaatimukset jo ennen aineiston keruuta. Opiskelija osaa toimia ohjeiden mukaisesti aineiston tuhoamisessa, säilyttämisessä ja/tai avaamisessa.

Hyväksytty	<ul style="list-style-type: none">• Aineiston tuhoaminen:<ul style="list-style-type: none">○ kuvaa lyhyesti ja perustelee selvästi, mikä osa aineistosta tuhotaan välittömästi opinnäytetyön valmistuttua, tai organisaation määrittelemän säilytysajan jälkeen○ kuvaa miten tuhoaminen tehdään (esim. tiedoston ylikirjoittaminen tai tallennusvälineen tuhoaminen)• Aineiston säilyttäminen:<ul style="list-style-type: none">○ kuvaa selkeästi, miten aineistoa säilytetään opinnäytetyön valmistumisen jälkeen○ kuvaa, säilytetäänkö aineisto tai osa aineistosta○ kuvaa selkeästi, missä aineisto säilytetään tietoturvallisesti○ kuvaa, kuinka kauan aineistoa säilytetään○ kuvaa aineiston säilyttämisen tietoturvaan ja anonymisointiin liittyvät periaatteet.○ Huomioi, että jos aineisto luovutetaan toimeksiantajalle eikä ole yhteisrekisterinpitäjäyttä, se tulee olla anonymisoitu.• Aineisto avaaminen:<ul style="list-style-type: none">○ kuvaa perusteet, joiden pohjalta aineisto avataan:○ kuvaa, mitkä osat aineistosta avataan (aineisto, sen osa tai sen metatiedot), milloin tai missä, ja millä lisenssillä avataan○ kuvaa, kuinka aineisto valmistellaan avaamista varten
------------	--

Täydennettävä	<ul style="list-style-type: none"> • Ei kuvaa selkeästi tuhotaanko, säilytetäänkö tai avataanko/jatkokäytetäänkö aineistoa • Ei kuvaa selkeästi, miten se tehdään.
---------------	--

6. Tehtävät ja vastuut

Jos opinnäytetyö tehdään ryhmässä, hankkeelle tai toimeksiantajalle, tässä kohdassa kerrotaan lyhyesti, miten edellisissä vastauksissa kuvatut tehtävät ja vastuut on jaettu opinnäytetyössä, esim. tallentaminen, varmuuskopiointi, aineiston jakaminen ja tallentaminen tai hävittäminen työn valmistuttua.

Osaamistavoite: Opiskelija tietää, että aineistohallinta vie aikaa ja resursseja ja on ottanut sen huomioon aineistohallintasuunnitelmassa. Opiskelija on miettinyt aineistohallintaan liittyviä rooleja ja tehtäviä.

Hyväksytty	<ul style="list-style-type: none"> • Kuvaa tehtävät ja vastuut, jotka liittyvät esimerkiksi tiedon keruuseen, aineistojen laatuun, säilyttämiseen ja varmuuskopiointiin, tietoturvaan ja tietosuojaan sekä mahdolliseen avaamiseen. • Esittää arvion siitä, kuinka paljon aikaa tarvitaan aineiston hallintaan, säilyttämiseen tai jakamiseen. • Kuvaa mahdollisen toimeksiantajan roolin aineiston tallentamisessa, jakamisessa ja hävittämisessä.
Täydennettävä	<ul style="list-style-type: none"> • Ei kuvaa aineistohallinnan vastuita tai kuka niistä on vastuussa tai kuvaa ne puutteellisesti.